

 UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios Educación de calidad al alcance de todos Vigóta MEducación	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
		Versión:1
GESTIÓN DE PROYECTOS		Fecha: 12/jul/2021

Todas las propuestas de proyectos de investigación internas son presentadas a través de la plataforma SIGIIP, una vez diligenciada la información en la plataforma, el sistema arrojará esta ficha técnica.

En el caso de proyectos externos que no tengan definida una ficha de proyecto, la propuesta se deberá presentar en esta ficha, la cual se encuentra disponible en Isolución.

1. GENERALIDADES DEL PROYECTO

Tipo de proyecto :	1. Proyectos de investigación científica	Código proyecto :	C123-300-4583		
Convocatoria :	CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y CREACIÓN ARTÍSTICA 2023				
Título del proyecto :	PERCEPCIÓN SOCIAL Y EMOCIONAL DE LAS ACCIONES CORPORAIZADAS EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ				
Fecha de inicio :	2023-02-01	fecha finalización :	2023-11-30	Duración del proyecto en meses :	10
Lugar ejecución :	BOGOTA, D.C., BOGOTA, COLOMBIA				
Sede a la que pertenece :	RECTORIA UNIMINUTO VIRTUAL				
Facultad, programa o Unidad Académica	Psicología (SNIES : 110771-Virtual-Distancia) (Unidad que avala y es responsable)				
Dirección entidad o dependencia :	Transversal 73ª N° 81i - 19				
Teléfono entidad o dependencia :					
Página Web o entidad o dependencia :					
Dirección electrónica persona responsable en la sede del proyecto (Director de investigación) :					
Nombre del Representante Legal,	Luz Edilma Rojas Guerra				

 UNIMINUTO <small>Corporación Universitaria Minuto de Dios</small> <small>Educación de calidad al alcance de todos</small> <small>Vigilada por el Ministerio de Educación</small>	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
		Versión:1
GESTIÓN DE PROYECTOS		Fecha: 12/jul/2021

Rector o Vicerrector de Sede, Decano o autoridad que haga sus veces :					
Grupo de investigación	PSICOLOGÍA, SOCIEDAD Y DESARROLLO COMUNITARIO				
Línea de investigación institucional :	DESARROLLO HUMANO Y COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN, TRANSFORMACIÓN SOCIAL E INNOVACIÓN				
Sublínea de investigación del programa y grupo :	COMPORTAMIENTO, COGNICIÓN Y DESARROLLO HUMANO				
Áreas de Servicio Organización Minuto de Dios :	01. Desarrollo Humano (Trabajo en equipo, comunicación y liderazgo); 03. Educación y Cultura (Educación Superior)				
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) :	Objetivo 3. Salud y bienestar, Objetivo 4. Educación de calidad				
Área de conocimiento :	CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS - Psicología				
Valor total del proyecto :	\$5,000,000.00				
Investigador principal :	JUAN CARLOS VALDERRAMA CARDENAS	cédula de Ciudadanía :	80827151	Correo :	jvalderra25@uniminuto.edu.co, juan.valderrama@uniminuto.edu

2. EQUIPO DEL PROYECTO

(Equipo que conforma el proyecto. En este ítem debe incluir tanto los investigadores de UNIMINUTO como de otras entidades que participan en el proyecto, así como los estudiantes de semilleros, jóvenes investigadores y auxiliares)

Nombre del integrante	Correo del integrante	Sede / Entidad	Rol que desempeña en el proyecto
JUAN CARLOS VALDERRAMA CARDENAS	jvalderra25@uniminuto.edu.co; juan.valderrama@uniminuto.edu	Psicología (SNIES : 110771-Virtual-Distancia)	INVESTIGADOR PRINCIPAL
EDWARD JOHNN SILVA GIRALDO	esilvagiral@uniminuto.edu.co ; esilvagiral@uniminuto.edu.co	Psicología (SNIES : 110771-Virtual-Distancia)	COINVESTIGADOR
MARIA FERNANDA RAMIREZ VARGAS	mramirezva5@uniminuto.edu.co	Psicología (SNIES : 110771-Virtual-Distancia)	ESTUDIANTE - SEMILLERO
JOSE ALIRIO PARRA	jparraguarn@uniminuto.edu.	Psicología (SNIES :	COINVESTIGADOR

 UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios Educación de calidad al alcance de todos Vigilada por el Ministerio de Educación	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
		Versión:1
GESTIÓN DE PROYECTOS		Fecha: 12/jul/2021

GUARNIZO	co; jparraguarn@uniminuto.edu. co	110771-Virtual- Distancia)	
----------	---	-------------------------------	--

3. PATROCINADORES DEL PROYECTO

(El patrocinador puede ser UNIMINUTO o una entidad externa de orden público o privado. Se incluye tanto entidades que participan con patrocinio en dinero como entidades que aportan en especie con horas de sus investigadores)

Patrocinador/NIT	Tipo de financiación	Rol entidad	Dinero	Especie	Monto total
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS UNIMINUTO - Programa RECTORIA UNIMINUTO VIRTUAL.	INTERNA - COFINANCIACIÓN	Ejecutor	\$5,000,000.00	\$30,000,000.00	\$35,000,000.00

4. ENTIDADES -INFORMACIÓN GENERAL

(Descripción de entidades externas que participan en el proyecto. Por favor incluya tantas como necesite)

Información general	
Entidad :	
NIT :	
País :	
Dirección :	
Telefono :	
Pagina Web :	
Dirección electronica :	
Representante legal :	
Tipo de identificación	Número de identificación

5. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO

(Grupos de investigación de UNIMINUTO y de entidades externas que participan en el proyecto. Por favor incluya tantas como necesite)

Código :	COL0181456
Nombre de grupo :	PSICOLOGÍA, SOCIEDAD Y DESARROLLO COMUNITARIO
Categoría Minciencias :	CATEGORÍA C
Lider grupo :	JUAN CARLOS VALDERRAMA CARDENAS
Institución que lo avala :	Corporación Universitaria Minuto de Dios
Facultad o programa :	Unidad: Psicología (SNIES : 110771-Virtual-Distancia)
Línea de investigación	DESARROLLO HUMANO Y COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN, TRANSFORMACIÓN SOCIAL E INNOVACIÓN

 UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios Educación de calidad al alcance de todos Vigabatá-MrEduación	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
		Versión:1
GESTIÓN DE PROYECTOS		Fecha: 12/jul/2021

Área de conocimiento	CIENCIAS SOCIALES, PSICOLOGÍA
Información de la trayectoria del Grupo de investigación relacionada con el proyecto (Información asociada con la trayectoria del grupo de investigación. Por favor solo incluya la trayectoria asociada con el proyecto que está presentando)	

6. LUGARES DE EJECUCIÓN

(Lugares de ejecución donde se desarrollará el proyecto)

País	Departamento	Ciudad / Municipio	Porcentaje de ejecución
COLOMBIA	BOGOTA	BOGOTA, D.C.	100%

7. SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN

(Semilleros de investigación de UNIMINUTO que participan en el proyecto)

Código	Nombre de Semillero	Grupo de investigación	Profesor líder de semillero/correo	Estudiante líder de semillero/correo
1745	SOM4TICA	PSICOLOGÍA, SOCIEDAD Y DESARROLLO COMUNITARIO	JUAN CARLOS VALDERRAMA CARDENA jvalderra25@uniminuto. du.co	MARIA FERNANDA RAMIREZ VARGAS mramirezva5@uniminuto. edu.co
1782	PSICOLOGÍA SOCIAL, CULTURAL Y DE LA SALUD	PSICOLOGÍA, SOCIEDAD Y DESARROLLO COMUNITARIO	EDWARD JOHNN SILVA GIRALDO esilvagiral@uniminuto.e u.co	NANCY EMILIA RODRIGUEZ NEIRA nancy.rodriguez- n@uniminuto.edu.co

8. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Palabras claves :	ACCIÓN CONJUNTA, ATENCIÓN CONJUNTA, COGNICIÓN CORPOREIZADA, MEMORIA, RECUERDO COLECTIVO
Resumen ejecutivo:	<p>¿qué problema se ha detectado?</p> <p>La Percepción Social se ha definido como la capacidad de percibir los estados mentales de otros basándose en señales del comportamiento (Yang, Rosenblau, Keifer & Pelphrey, 2015) y se considera que procede a procesos más complejos que surgen más recientemente en el desarrollo humano (Low & Perner, 2012). el estudio de este concepto ha sido impulsado por el siguiente axioma: no podemos</p>

 UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios Educación de calidad al alcance de todos Vigales MEducación	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
	GESTIÓN DE PROYECTOS	Versión:1 Fecha: 12/jul/2021

percibir directamente los estados mentales de otras personas y debemos ejecutar varias habilidades mentales para inferirlos. Recientemente, esta noción ha sido cuestionada por la teoría de la percepción social directa, lo que sugiere una inferencia probabilística que involucra diferentes niveles (Clark & Lappin, 2013).

En ese orden de ideas, las aplicaciones en la educación y el aprendizaje sobre la percepción social se encuentran en desarrollo, por lo que, en la educación superior y la formación profesional apoyado en espacios de trabajo directo e indirecto se hace relevante estudiar los procesos cognitivos que parten del cuerpo que están al servicio de la propia formación. En este caso, la percepción social y el recuerdo colaborativo.

¿En qué consiste el proyecto?

La propuesta examina, desde una perspectiva corporeizada de la cognición humana cómo los participantes interactúan para el recuerdo colaborativo y de qué manera la percepción de la actividad corporal califica la experiencia en la interactividad directa e indirecta. Los aportes en ese sentido, son frente a la comprensión del funcionamiento de los equipos de trabajo en escenarios de formación y en la influencia de la actividad del cuerpo en el recuerdo cotidiano, lo cual puede tener implicaciones en las interacciones diarias relacionadas con el trabajo y la educación.

What does the project involve?

The proposal investigates how participants interact for collaborative recall from an embodied perspective of human cognition and how the perception of bodily activity qualifies the experience in direct and indirect interactivity. Contributions in this regard are focused on the understanding of how work teams function in training scenarios, as well as the influence of body activity on daily recall, which can have implications in daily interactions related to work and education.

Sublinea Comportamiento, Cognición y Desarrollo Humano

 UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios Educación de calidad al alcance de todos Vigales MEducación	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
		Versión:1
GESTIÓN DE PROYECTOS		Fecha: 12/jul/2021

	<p>El programa de psicología en su modalidad distancia, se encuentra en etapa de fundamentar las sublíneas de investigación que orientara las estrategias en investigación básica y aplicada, además de la formación de la investigación en los próximos años. En ese orden de ideas, el proyecto aporta a la sublínea de Comportamiento, cognición y Desarrollo humano, en concreto desarrollando conocimiento y aplicando métodos propios de la psicología cognitiva.</p>
Justificación :	<p style="text-align: center;"> Agendas regionales asociadas - Bogotá Región </p> <p>La presente propuesta aporta a las agendas de Bogotá región, en particular se asocia con: agenda regional UPZ Minuto de Dios y agenda regional San Camilo que, es donde los estudiantes de psicología centran sus actividades académicas cotidianas. En ese orden de ideas, con el propósito de hacer estudios entorno a la educación superior y la formación profesional basados en la actividad cognitiva relacionada con los procesos mentales que pueden apoyar el aprendizaje y la educación como acciones de transformación.</p> <p style="text-align: center;"> Publicaciones científicas sobre el tema </p> <p>Los modelos abstractos de manipulación de símbolos no pueden explicar cómo los sistemas simbólicos se conectan con el mundo. Las representaciones mentales deben basarse en la percepción y la acción, ya que no pueden ser un "sistema de símbolos que flota libremente" (Dijkstra & Zwaan, 2014 , p. 296). Con respecto a la memoria humana, se ha dejado de lado el modelo de memoria de múltiples almacenes (p. ej., Atkinson y Shiffrin, 1968). En la actualidad, queda por comprender cómo las manipulaciones del cuerpo pueden tener efectos en las representaciones y en el propio recuerdo (Iani, 2019). Los estudios en Embodied Cognition, se han venido incrementando en los últimos años, debido en parte al desarrollo de nuevas herramientas y metodologías que permiten la investigación de la cognición humana desde las perspectivas corporeizadas. Superando las 100 publicaciones en 2020, solo en revistas de psicología.</p> <p>Figura. Publicaciones por año sobre Embodied Cognition</p>

 UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios Educación de calidad al alcance de todos Vigilada por el Ministerio de Educación	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
		Versión:1
GESTIÓN DE PROYECTOS		Fecha: 12/jul/2021

	<p>Documents by year</p> <p style="text-align: right; color: orange;">Scopus</p> <p style="font-size: small;">Copyright © 2022 Elsevier B.V. All rights reserved. Scopus® is a registered trademark of Elsevier B.V.</p>
Pertinencia del proyecto :	La pertinencia es en escenarios educativos y en contextos de interacción social, en cuanto de describirá como la actividad puede influencias y transformar el recuerdo.
Contexto de desarrollo del proyecto : local, regional, nacional o internacional.	LOCAL: Estudiantes universitarios y sus familias
Estado del arte de la investigación, desarrollo tecnológico o de innovación :	<h2 style="margin: 0;">Percepción social en video</h2> <p>Las propiedades faciales como la emoción y el sexo son potentes estímulos sociales que influyen en la forma en que actúan las personas. Sin embargo, los hallazgos científicos existentes se derivaron principalmente de investigaciones sobre la pronta respuesta motora ante la presentación de estímulos afectivos, que se entregaron principalmente por medio de imágenes, videos o texto. Queda sin resolver una cuestión teórica sobre cómo la percepción de la emoción y el sexo modularían la dinámica de un comportamiento coordinado continuo (Zhao, Salesse, Qu, Marin, Gueugnon & Bardy, 2020).</p> <h2 style="margin: 0;">Gestos de las manos y recuerdo</h2> <p>Experimentalmente, hay evidencia que señala que restringir la movilidad de las manos durante una tarea tiene efectos perjudiciales en el recuerdo (Dutriaux & Gyselinck, 2022). Así mismo, se sostiene que, la colaboración están asociadas a la calidad de la memoria siendo más influyente que, el tipo de colaboración (Selwood, Harris, Barnier & Sutton, 2020). También se conoce que, en el recuerdo</p>

 UNIMINUTO <small>Corporación Universitaria Minuto de Dios</small> <small>Educación de calidad al alcance de todos</small> <small>Vigilada por el Ministerio de Educación</small>	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
		Versión:1
GESTIÓN DE PROYECTOS		Fecha: 12/jul/2021

	<p>colaborativo, los participantes eran más propensos a adoptar la información de los socios como sus propios recuerdos que atribuir sus contribuciones de sus compañeros (Jalbert, Wulff & Hyman, 2021). Por otro lado, hay evidencia que señala que los estereotipos pueden tener efectos perjudiciales en el recuerdo (Pepe, Wang & Rajaram, 2021).</p> <h2 style="text-align: center;">Acciones corporeizadas e interacción social</h2> <p>La acción encarnada andamia la lectura dialógica. Es decir, el peso de la evidencia es que PM y IM producen las actividades cognitivas que hacen que el cuestionamiento dialógico sea efectivo para aumentar significativamente tanto el aprendizaje de vocabulario como la comprensión de historias. Una segunda posibilidad para explicar los beneficios de las actividades incorporadas es que es más divertido (Wall, Foltz, Kupfer, 2022).</p>
<p>Planteamiento del problema :</p>	<h2 style="text-align: center;">Cuestionamientos actuales</h2> <h3 style="text-align: center;">Metodo del recuerdo y la colaboración en recuedos falsos</h3> <p>Selwood, Harris Barnier & Sutton (2020) sostienen que, los estudios futuros sobre el recuerdo colaborativo de recuerdos autobiográficos deben considerar la relación entre los socios colaboradores, así como el método de recuerdo y el proceso de colaboración en sí. Por otro lado, Jalbert, Wulff & Hyman (2021) planetan que, no obstante, la colaboración parece ser un método efectivo para introducir información falsa, por lo que no se sabe si la colaboración supone la activación de mecanismos específicos para el recuerdo falso.</p> <h3 style="text-align: center;">Sobre la pertinencia de enfoques multimodales</h3> <p>Debido a la falta de persistencia y a la salida demasiado temprana de las tareas sensoriomotoras , es posible que las coordinaciones sensoriomotoras objetivo no surjan, lo que lleva a una experiencia corporal insuficiente para una mayor conceptualización. Este resultado destaca la necesidad de enfoques analíticos multimodales que distingan los momentos apropiados para pasar de las tareas sensoriomotoras a la reflexión (Abdullah et al., 2017).</p> <h3 style="text-align: center;">Aprendizaje a distancia y embodiment</h3> <p>En el aprendizaje a distancia, las tareas sensoriomotoras dentro del género de diseño basado en la acción incorporada ayudaron a establecer nuevas coordinaciones sensoriomotoras entre un círculo unitario y puntos en un plano cartesiano. Sin embargo, se necesita un esfuerzo especial para incluir estas coordinaciones incorporadas en la percepción y la acción con otras inscripciones</p>

 UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios Educación de calidad al alcance de todos Vigilada por el Ministerio de Educación	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
		Versión: 1
GESTIÓN DE PROYECTOS		Fecha: 12/jul/2021

	<p>matemáticas. En algunos casos, las coordinaciones sensoriomotoras se incluyeron en el discurso matemático sin ninguna interacción con un maestro: los estudiantes fueron suficientemente guiados por el sistema en línea. Sin embargo, en otros casos, la colaboración con un entrevistador fue fundamental para coordinar las experiencias encarnadas y las inscripciones matemáticas en un sistema funcional integrado de artefactos corporales. Sin embargo, esta interacción no requirió mucho tiempo, ya que se basó en experiencias sensoriales y motrices previas de los estudiantes que proporcionaron un sustrato para la colaboración y fundamentaron la atención conjunta con un entrevistador. Es importante destacar que las experiencias encarnadas se conservaron en los cuerpos de los estudiantes durante unos días y facilitaron futuras conversaciones.</p> <p>Impacto de la dimensión corpórea en procesos cognitivos</p> <p>En cuanto a la dimensión corpórea, ha habido avances en la comprensión de cómo el cuerpo se relaciona con el acto de recordar pero, críticamente, faltan estudios que evalúen el impacto del cuerpo en la imaginación (Tapia Aróstica, & Fossa, 2021). El hecho de que en los estudios los participantes tendieran espontáneamente a reportar más imaginación que recuerdos en sus discursos destaca la importancia de la imaginación como un proceso cognitivo que podría estudiarse más a fondo en el contexto de la cognición encarnada. Los estudios experimentales en cognición no deben abandonar el papel de la corporalidad en la experiencia psicológica. El papel del cuerpo en el estudio de la cognición debe capturarse en contextos naturales, no controlados. Incluso en investigaciones de laboratorio, el cuerpo muestra su expresividad cuando se despliegan los procesos cognitivos. La expresividad del cuerpo escapa a cualquier control de laboratorio (Tapia Aróstica, & Fossa, 2021).</p> <p>Investigaciones futuras</p> <p>Futuras investigaciones deberían continuar explorando el papel del cuerpo en el despliegue de las funciones psicológicas y mostrar que el paradigma de la cognición corporizada ya ha sido anticipado en las principales propuestas desde los inicios de nuestra disciplina (Tapia Aróstica, & Fossa, 2021).</p>
Pregunta de investigación	¿Cómo las acciones corporeizadas y la actividad cognitiva están involucradas en la percepción social y cómo pueden influir en la actividad de recordar?
Marco teórico :	<p>Embodied Cognition</p> <p>La cognición corporeizada es un programa de investigación en donde distintas perspectivas consideran que los procesos mentales se basan en experiencias sensoriales y motoras (Shapiro, 2011). Incluso, el cuerpo es el que permite la incorporación de distintos elementos del entorno que, pueden llegar a hacer parte de la cognición humana (Clark, 2008); lo anterior implica que, las representaciones dejan de ser computaciones simbólicas y se entienden, en ese sentido, como representaciones basadas en las experiencias de la percepción y la acción</p>

 UNIMINUTO <small>Corporación Universitaria Minuto de Dios</small> <small>Educación de calidad al alcance de todos</small> <small>Vigilada por el Ministerio de Educación</small>	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
	GESTIÓN DE PROYECTOS	Versión:1 Fecha: 12/jul/2021

(Chemero, 2011). Esto significa que los sistemas específicos de la modalidad están involucrados en el procesamiento cognitivo que da lugar a representaciones mentales "corporeizadas". Por ejemplo, la observación de un objeto determinado (p. ej., una botella) activará de inmediato la información motora congruente necesaria para interactuar con él, p. ej., un movimiento de agarre y la forma adecuada de la mano (Barsalou, Niedenthal, Barbey y Ruppert, 2003). El enfoque, de manera particular necesita no solo identificar algún tipo de dependencia entre la cognición y el cuerpo", sino especificar la "naturaleza exacta de esa dependencia" (Wilson & Foglia, 2017).

Percepción social y acciones corporeizadas

Desde temprana edad, y antes de cultivar la facultad del lenguaje, el ser humano es capaz de comprender a los demás y ser comprendido por otros a través de señales pre y no verbales, como los gestos de señalar y la dirección de la mirada (Tomasello, 2019). En las últimas décadas, se ha prestado una atención considerable a la comprensión de los fundamentos de los procesos cognitivos y sociales dentro de las acciones humanas y las interacciones corporales (Gallese, 2007). Dentro de un marco de cognición incorporada, los movimientos corporales y las experiencias sensoriomotoras se consideran fundamentales para dar forma a funciones cognitivas como el aprendizaje, la memoria y la percepción (Wilson, 2002 ; Barsalou, 2008). Una consecuencia de la naturaleza corpórea de la cognición es que los individuos emplean sus habilidades sensoriomotoras cuando observan las acciones de otros individuos (Blakemore y Frith, 2005 ; Wilson y Knoblich, 2005 ; Grafton, 2009 ; Schubert y Semin, 2009).). Esta simulación de acción o resonancia motora se considera un mecanismo fundamental para la cognición social, cerrando la brecha entre el yo y el otro (Prinz, 1990 ; Jeannerod, 2006 ; Vesper et al., 2010 ; Herwig et al., 2013). Específicamente, la coincidencia directa entre la acción y la percepción puede actuar como base para el acoplamiento de las mentes individuales y el surgimiento de la comunicación sensoriomotora entre ellas. la sección "Función de información: Resaltar las propias intenciones de acción para un observador" presenta movimientos que brindan información relevante a otra persona, al resaltar las intenciones de acción de un individuo. La sección "Función de coordinación: facilitar la predicción de acciones en tiempo real en acciones conjuntas" continúa con movimientos que permiten una estrecha coordinación entre las acciones de múltiples individuos, al facilitar predicciones mutuas en tiempo real. La sección "Función escénica: provocar experiencias emocionales o estéticas en una audiencia" aborda los movimientos que apoyan la interpretación en contextos como la música y la danza, al transmitir matices expresivos dinámicos que provocan experiencias emocionales y estéticas en una audiencia. Estas tres funciones de la comunicación sensoriomotora pueden verse influenciadas por varios factores relacionados con las diferencias individuales (p. ej., en las medidas de autoinforme de empatía o

<p>UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios Educación de calidad al alcance de todos Vigilada por el Ministerio de Educación</p>	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
		Versión: 1
GESTIÓN DE PROYECTOS		Fecha: 12/jul/2021

experiencia sensoriomotora), las características específicas de la tarea (p. ej., cuando los individuos que interactúan tienen acceso asimétrico a la información relevante para la tarea), o demandas situacionales (p. ej., en un contexto de interpretación musical). Para concluir, la sección “Comentarios finales” analiza los beneficios potenciales de un diálogo más cercano entre líneas de investigación separadas que abordan la comunicación sensoriomotora.

Recuerdo colaborativo

Como señalan Goldinger, Papesh, Barnhart, Hansen y Hout (2016), la memoria está influenciada por el cuerpo es una afirmación demasiado vaga. Para delinear mejor la pregunta sobre cómo se representan y organizan los eventos en nuestra memoria, es necesario delinear el grado exacto por el cual la participación sensoriomotora determina la eficiencia de los procesos de memoria. Está bien establecido que cuando recordamos, nuestro cuerpo y sus acciones potenciales están involucrados de alguna manera no trivial, pero al mismo tiempo, aún deben responderse varias preguntas: ¿Cómo y cuánto afectaría el cuerpo a la cognición? ¿Dentro de qué áreas cognitivas? ¿Dentro de qué límites?

Además, se ha reconocido que dicha reactivación funciona en ambos sentidos: los mecanismos de recuperación reactivan los mecanismos de codificación, provocando que los mecanismos de codificación, a su vez, faciliten las tareas de recuerdo (Dewhurst & Knott, 2010 ; Kolars, 1973). Si se acepta que el recuerdo es una simulación de los procesos y estados de codificación, es decir, la reagrupación de los componentes perceptivos, afectivos y somáticos de las experiencias humanas, entonces los mecanismos de activación congruentes con los que afectan la codificación acelerarán los procesos de recuperación, mientras que los sentimientos incongruentes, las sensaciones o los movimientos corporales los obstaculizarán (ver, por ejemplo, Dijkstra & Zwaan, 2007; Dijkstra & Post, 2014; Iani & Bucciarelli, 2018 ; Riskind, 1983).

 UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios Educación de calidad al alcance de todos Vigales MEducación	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
	GESTIÓN DE PROYECTOS	Versión:1 Fecha: 12/jul/2021

	<p>Dos procesos psicológicos relevantes son la imaginación y el recuerdo: nos permiten simular situaciones futuras o finales alternativos de eventos pasados, lo que a su vez nos permite prepararnos con anticipación y adaptar nuestro comportamiento estratégicamente (Benoit et al., 2011 ; Gerlach et al., 2014 ; Peters & Büchel, 2010 ; Schacter, 2012). Estos dos procesos se afectan de manera bidireccional, revelando un conjunto complejo de interacciones a través de las cuales aprendemos de nuestras experiencias pasadas para imaginar y prepararnos para el futuro (Devitt & Addis, 2016).</p>
Objetivo general :	<p>Examinar como las acciones corporeizadas y la actividad cognitiva están involucradas en la percepción social y, en ese sentido, cómo pueden influir en la actividad de recordar</p>
Objetivos específicos del proyecto :	<ol style="list-style-type: none"> 1) Identificar actividad del cuerpo asociada al recuerdo 2) Describir la alineación de la actividad multimodal de los interactuantes 3) Relacionar la alineación de elementos multimodales relacionadas con el recuerdo colaborativo
Consideraciones éticas y bioéticas	<p>El proyecto no tiene en cuenta información sensible de los participantes; los videos recolectados no serán publicados</p>
Conocimiento que genera el proyecto	<p>El proyecto, establece conocimientos relacionados con los procesos cognitivos involucrados en el aprendizaje y en las interacciones sociales cotidianas. Específicamente, el estudio pretende subrayar qué acciones corporales podrían apoyar el recuerdo y si la actividad del cuerpo se relaciona con la empatía en la interacción y en el solo ver la actividad en un video instruccional. De manera particular se espera lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>Sistematizar metodología sobre etnografía cognitiva</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>Estrategias corporeizadas para mejorar el recuerdo asociado al aprendizaje</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>Percepción de actividad corporal y cómo puede mejorarse a favor del aprendizaje</p>
Aporte social que genera el proyecto :	<p>Comprensión sobre las características de recuperación y transformación de memoria</p>
Bibliografía :	<p>Tapia Aróstica, L., & Fossa, P. (2021). Embodied Remembering and Imagination. Human Arenas, 1-10. https://doi.org/10.1007/s42087-021-00251-w;</p> <p>Iani, F. (2019). Embodied memories: Reviewing the role of the body in memory processes. Psychonomic bulletin & review, 26(6), 1747-1766. https://doi.org/10.3758/s13423-019-01674-x;</p>

 UNIMINUTO <small>Corporación Universitaria "Minuto de Dios"</small> <small>Educación de calidad al alcance de todos</small> <small>Vigilada por el Ministerio de Educación</small>	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
	GESTIÓN DE PROYECTOS	Versión:1 Fecha: 12/jul/2021

Castro-Alonso, J. C., Paas, F., & Ginns, P. (2019). Embodied cognition, science education, and visuospatial processing. In Visuospatial processing for education in health and natural sciences (pp. 175-205). Springer, Cham.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-20969-8_7;

Marre, Q., Huet, N., & Labeye, E. (2021). Embodied mental imagery improves memory. *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 74(8), 1396-1405.
<https://doi.org/10.1177/17470218211009227>;

Valderrama Cárdenas, J C, Guerrero, T, Alarcón Lesmes, LV, Cifuentes Gualtero, AG, Romero Quiroga, LC, & Rodríguez Cortes, K N. (2020). El gesto es parte del discurso y apoya el aprendizaje. *Trans-pasando fronteras*, 16, 142–172.
<https://doi.org/10.18046/retf.i16.4163>;

Selwood, A., Harris, C. B., Barnier, A. J., & Sutton, J. (2020). Effects of collaboration on the qualities of autobiographical recall in strangers, friends, and siblings: both remembering partner and communication processes matter. *Memory*, 28(3), 399-416. <https://doi.org/10.1080/09658211.2020.1727521>;

Jalbert, M. C., Wulff, A. N., & Hyman Jr, I. E. (2021). Stealing and sharing memories: Source monitoring biases following collaborative remembering. *Cognition*, 211, 104656. <https://doi.org/10.1016/j.cognition.2021.104656>

9. METODOLOGÍA PROPUESTA

(Métodos y técnicas de investigación aplicadas en el proyecto)

Descripción de la metodología :	<h3 style="margin: 0;">Estudio 1</h3> <p>Los participantes se dividen en dos condiciones: En la primera condición, se les presenta solamente el estímulo 1; en la segunda condición, solo se les presenta el estímulo 2. A continuación, los participantes valoran el video y se les aplica el instrumento de evaluación. De modo que se espera una valoración de la experiencia del video y el nivel de empatía en el trabajo indirecto con el hablante.</p> <p>Estímulo 1</p> <p>Es un video en el que la presentadora lee un guón explicando una palabra. A la presentadora se le indicó que NO debía mover las manos durante el habla.</p> <p>Estímulo 2</p> <p>Es un video en el que la presentadora lee un guón explicando una palabra. A la presentadora se le indicó que debía mover las manos durante el habla.</p> <h3 style="margin: 0;">Estudio 2</h3>
--	--

 UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios Educación de calidad al alcance de todos Vigilada por el Ministerio de Educación	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
		Versión:1
GESTIÓN DE PROYECTOS		Fecha: 12/jul/2021

	<p>Siguiendo a Cienki et al (2014), se reúne un grupo que puede ser los integrantes de una familia o un grupo de amigos, en el que se le pide recordar un evento que hayan compartido. Así mismo, es solicitado un objeto relacionado con el evento. La interacción es grabada en audio y video. Para el análisis de datos se usa ELAN para codificar gestos y movimientos interactivos durante el recuerdo. Respecto a los gestos, se identifica tipo de gestos según McNeill (1992), así como su duración y cantidad. Respecto a los recuerdos, serán clasificados e identificados durante la interacción, estableciendo contenido y movimientos como preguntas, aclaraciones y correcciones.</p> <p>Esquema de codificación</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Dominio</th> <th style="text-align: center;">Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Eventos cognitivos</td> <td>Problemas en recordar</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Unidades gestuales</td> <td>Periodo de tiempo de la actividad de las manos en su forma representativa</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </tbody> </table>	Dominio	Descripción	Eventos cognitivos	Problemas en recordar	Unidades gestuales	Periodo de tiempo de la actividad de las manos en su forma representativa		
Dominio	Descripción								
Eventos cognitivos	Problemas en recordar								
Unidades gestuales	Periodo de tiempo de la actividad de las manos en su forma representativa								
Enfoque metodológico :	<p>Enfoque investigación: Etnografía Cognitiva</p> <p>Descripción: La etnografía cognitiva es un método cualitativo de observación participante que se basa en la teoría de la cognición distribuida (Hutchins, 1995a ; Hollan et al., 2000 ; Giere & Moffatt, 2003 ; Kirsh, 2006 ; Sutton, 2006). Con origen en el trabajo del antropólogo Edwin Hutchins, aspira a rastrear la distribución específica de tareas en un sistema cognitivo dado, como una sala médica. Mientras que muchas escuelas de etnografía insisten en la independencia del método etnográfico de la teoría (Ball & Ormerod, 2000), los etnógrafos cognitivos ven un vínculo firme entre el paradigma epistemológico de la cognición distribuida y los métodos para rastrear cómo los sistemas cognitivos dependen de los recursos cognitivos en todo el entorno.</p>								
Técnicas e instrumentos de recolección de datos :	<p>Técnica investigación: Análisis de eventos cognitivos</p> <p>Descripción: Es un método cualitativo basado en la observación para estudiar eventos cognitivos en la interactividad humana (Steffensen, 2013 ,</p>								

 UNIMINUTO Corporación Universitaria 'Instituto de Dios' Educación de calidad al alcance de todos Vigales MreEducación	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Codigo: FR-DE-GDP-14
		Versión:1
GESTIÓN DE PROYECTOS		Fecha: 12/jul/2021

	<p>2015 ; Steffensen et al., 2016 ; Ball & Ormerod, 2017 ; Trasmundi, 2020 ; Cowley & Nash, 2013 ; Steffensen & Vallée-Tourangeau, 2018). Basado en datos de video etnográficos, CEA se enfoca en los detalles de comportamiento de lo que llamamos un ' evento cognitivo ', un concepto que denota cambios significativos en el sistema organismo-ambiente (Chemero, 2000). Aquí, CEA se basa en la ciencia cognitiva encarnada radical (Chemero, 2009), que considera que el organismo y el medio ambiente están entrelazados. ,</p> <p>Tecnica investigación: Encuesta de percepción de empatía Descripción: Instrumento que mide la percepción de empatía en un trabajo colaborativo</p>
Población de estudio :	Estudiantes , Estudiantes
Descripción de la población	Estudio 1: Estudiantes universitarios entre los 18-45 años de edad , Estudio 2: Estudiantes universitarios entre 18-30 años de edad
Muestra :	10 , 200
Mustreo :	Aleatorio , Por conveniencia

10. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

(Cronograma de actividades del proyecto)

Actividad	Fecha de inicio	Fecha fin	Indicador de resultado	Responsable
Revisión de la literatura : Revisión de artículos científicos	28/01/2023	29/04/2023	Estado de la cuestión	JOSE ALIRIO PARRA GUARNIZO
Revisión de la literatura (1): Revisión de artículos científicos	28/01/2023	29/04/2023	Estado de la cuestión	EDWARD JOHNN SILVA GIRALDO
Aplicación del estudio 1: De manera virtual, aplicación de la encuesta con base en los videos instruccionales.	28/01/2023	29/04/2023	Entrega de matriz de respuestas	MARIA FERNANDA RAMIREZ VARGAS
Codificación Estudio 2:	28/01/2023	29/04/2023	Archivo .eaf con codificaciones	MARIA FERNANDA RAMIREZ VARGAS

 UNIMINUTO <small>Corporación Universitaria Minuto de Dios</small> <small>Educación de calidad al alcance de todos</small> <small>Vigilada por el Ministerio de Educación</small>	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN		Código: FR-DE-GDP-14
	GESTIÓN DE PROYECTOS		Versión:1 Fecha: 12/jul/2021

Utilizando el software ELAN, hacer la codificación de las interacciones del estudio 2				
Análisis de datos del estudio 1: Según los datos, aplicar los estadísticos para interpretar los datos cuantitativos.	06/05/2023	26/08/2023	Resultados	JUAN CARLOS VALDERRAMA CARDENAS
Análisis de datos estudio 2: A partir de las trayectorias codificadas, hace el análisis cualitativo de los datos. Implementando el método de análisis de eventos cognitivos.	26/08/2023	30/09/2023	N/A	JUAN CARLOS VALDERRAMA CARDENAS

11. PRODUCTOS ESPERADOS

(Productos esperados resultado de la investigación según modelo vigente de medición Minciencias)

Tipología	Productos Subtipología/ Categoría	Descripción	Cantidad	Peso relativo	Fecha de entrega
PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO	ARTÍCULOS Q1, Q2, Q3 y Q4(ARTÍCULO Q1)	Articulo resultado del estudio	1	10	30/11/2023
PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO Y	MANUALES Y GUÍAS ESPECIALIZADAS(MAN_GUI)	Guia metodologica de investigación	1	2	30/11/2023

 UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios Educación de calidad al alcance de todos Vigales ME Educación	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
		Versión:1
GESTIÓN DE PROYECTOS		Fecha: 12/jul/2021

DIVULGACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

12. RIESGOS DEL PROYECTO

(Implicaciones positivas o adversas que pueden surgir en la ejecución del proyecto)

Nombre del riesgo	Causa	Efecto	Manejo previsto
Datos de video de mala calidad	aspectos técnicos y de procedimiento	Imposibilidad de analisis de datos	Hacer pruebas piloto
No continuidad	el estudiante no continua en el proyecto	menor cantidad de integrantes	solicitud de cierre de actividades y entregables de egreso
Sin horas en plan de trabajo	No se destina horas en el plan de trabajo para el desarrollo del proyecto	No hay ejecución	Aprobar por comité de programa las horas

13. IMPACTOS DEL PROYECTO

(Impacto al programa académico, social, cultural, ambiental, y organizacional en la ejecución del proyecto)

Tipo de impacto	Alcance del impacto en el tiempo	Justificación	Indicadores definidos
		formacion en herramientas y metodologias de investigacion utiles que, aportan para el estudio del comportamiento humano.	

14. ESTRATEGIAS DE TRANSFERENCIA DE NUEVO CONOCIMIENTO Y/O MECANISMOS DE DIFUSIÓN, VISIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO

(Describa que estrategias y acciones de difusión, divulgación visibilidad y transferencia de conocimiento usara para dar a conocer y posicionar los resultados de la investigación)

Estrategia	Justificación	Alcance esperado
PROCESO DE FORMACIÓN (FORMAL E INFORMAL)	formación en estudios en cognición corporeizada, dando insumos para cursos electivos	

15. FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD CIENTÍFICA

(Jóvenes investigadores, Semilleros, Pregrado, Especializaciones, Maestrías.)

 UNIMINUTO <small>Corporación Universitaria Finisco de Dios</small> <small>Educación de calidad al alcance de todos</small> <small>Vigilada Mineducación</small>	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
		Versión:1
GESTIÓN DE PROYECTOS		Fecha: 12/jul/2021

Formación	Descripción	Personas	Beneficios
Introducción a la cognición corporeizada	Curso introductorio que permite el análisis de problemas, tomando una postura alternativa-complementaria al plan de estudios	Joven investigador	semillero de investigacion estudiantes del programa

16. PRESUPUESTO

(Descripción financiera de los rubros financiables del proyecto)

Rubro	UNIMINUTO		COFINANCIACIÓN EXTERNA	
	Monto de dinero	Monto en especie	Monto en dinero	Monto en especie
1. Software especializado (Software)	\$ 5,000,000.00	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total	\$ 5,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00